

УРУҒ МЕВАЛИ БОҒЛАРДА УЧРОВЧИ КУЯ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИ

Усвалиев Ойбек Турғунович

Тошкент Давлат Аграр Университет, катта ўқитувчи

Аннотация. Дунё ўрмончилигида олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра ўрмон зараркунандалари энтомофагларидан 50 мингдан ортиги паразит турлар бўлиб, уларниг асосийларини *Trichogrammatidae*, *Scelionidae*, *Ichneumonidae*, *Braconidae*, *Ptelomalidae*, *Eulophidae*, *Chalcididae* – оила вакиллари ташкил этади. Ҳозирда биз ушбу энтомофагларнинг антропоген омилсиз яъни табиий ҳолда неча фоизгача бошқара олишини ва жинслар нисбатини таҳлил қилмоқдамиз. Улар ўрмон зараркунандаларининг имагоси, тухуми, қурти ва ғумбагини зарарлайди.

Калим сўзлар: Олма куюси, Ғилофли кую, об-ҳаво, йиртқич, паразит, башорат, тизим, уйғунлашган кураш, табиий, тоғ олди, турлар, яйдоқчи.

Ҳашаротлар популяцияси ўзгарувчанлигини уларнинг табиий душманлари сонининг ўзгариши билан тушунтириладиган назария - паразитар назария дейилади. Унинг айрим ўзгарган шакли биоценотик назария хисобланади. Мазкур назариянинг тарафдорлари (Вирторов ва бошқ. 1995) биоценознинг барча турлараро бевосита ва билвосита алоқаларнинг турли-туманлигини таъкидлайдилар ва бу орқали паразитар назарияни кенгайтириш зарурлигини асослайдилар.

Ғилофли кую (*Coleophora hemerbola* Fi L.) — *Lepidoptera* туркуми, *Tineidae* оиласи. Ғилофли кую Ўрта Осиё, Украина ва Ғарбий Европада кенг тарқалган. Зараркунанда куртлари ўрик, бодом, беҳи, олча, гилос, нок, эман ва айрим ўрмон дарахтларини, айникса, олмани кучли зарарлайди ва бу дарахтлар узоқ вақтгача баргсиз бўлиб қолади. Капалакнинг катталиги қанотларини ёзганида 12 мм, танасининг ўзи тахминан 5 мм келади. Қанотлари камбар, учи ўткирланган; олдинги қанотлари кулранг, учи бироз қорамтирроқ; кейинги қанотлари кулранг ва олдинги қанотларига қараганда бирмунча очроқ; олдинги ва айникса, орқа қанотларида узун тангачалардан иборат кенг попути бор.

Ғилофли кую ғумбаги 5 мм гача катталиқда бўлиб, жигарранг туслидир, қорин учида айрили иккита дўмбоқчаси бор. Ғумбаги оч сарғиш-қўнғир тусли, чўзинчоқ ғилофнинг ичида туради. Ғилофнинг олдинги учи карнайга ўхшаш кенг, ғилоф шу қисми билан дарахт пўстлоғига ёпишиб олади. Карнай оғзида ипи бўлади, ғилофнинг орқадаги учи уч қиррали пирамида шаклида бўлиб, уч радиусли ёриғи бор (В.П. Васильев, И.З. Лившиц, 1984).

Қурт ғумбакка айланишидан олдин узунлиги 5-6 мм келади; ранги оч-қўнғир, 1- ва 2- кўкрак сегментларининг орқа томонида биттадан айрисимон қора қалқони бор. Қурти ғилофнинг ичида туради: қурт ўсган сари ғилофи ҳам ўсади. Бу зараркунандага «Ғилофли кую» деб ном берилганига ҳам сабаб шу. Қурт сурилганда ғилофини ҳам тортиб юради, танасининг олдинги қисмини шу ғилофнинг карнайга ўхшаган қисмидаи чиқариб қўяди. Қурт ғилофи ёни сал-пал яссиланганлиги ва учида уч қиррали пирамидаси йўқлиги билан ғумбак ғилофидан фарқ қилади.

Ғилофли кую тухуми овал шаклда бўлиб, бир учи ўтмасроқ, бўйи тахминан 1-3 мм. Ғилофли кую мевали дарахтларнинг шохларида ўрта ёшдаги қурт босқичида қишлайди ва эрта кўкламда куртаклар бўртишидан олдин уйғонади.

Ок акация гуллай бошлашига яқин куртлар озикланишдан тўхтаб, дарахтнинг шохларидан танасига ўрмалаб тушади. У пўстлоқ тангачаларининг остига ёки дарахт

танасидаги пўстлоқ ёриқларига кириб олади ва ўзидан чиқарган ип билан маҳкам ёпишади. Ғилоф оғзини шу ип билан беркитади ва бошини ғилофнинг орқадаги учига буриб олади ҳамда, унинг шаклини ўзгартиради ва қимирламайдиган бўлиб қолади. Бир неча соатдан кейин улар ғумбакка айланади. Қурт ғумбакка айлангандан бир ой ўтиб вояга етган капалаклар пайдо бўлади.

Май ойи охири - июнда капалаклар барглarning пастки томонига, асосан, ўрта томири бўйлаб тухум қўяди. Урғочи капалак хаёти давомида 50-70 та тухум қўяди. Қўйилган тухумдан 9-10 кундан кейин куртлар чиқади. Улар барглarning ичига кириб, устки ва пастки пўсти орасидаги этини ейди ва ғилоф ясаб олиб, юзага чиқади. Шу ерда кузгача бир қадар юмалоқ шаклли коваклар хосил қилиб, озикланади. Улар баргга ғилофнинг карнайга ўхшаш кенг қисми билан ёпишади ва танасининг ярмини ғилофдан чиқариб, танасининг олдинги қисми билан барг пўстлари орасига киради, сўнгра озикланиб, яна ғилофга киради ва унинг ичида янги жойга ўтади. Қуртлар секин ўсади, сентябрь-октябрь ойларида озикданишдан тўхтаб, шу шохчаларнинг ўзида қишлайди.

Ғилофли куя куртларини паразитлар, шу жумладан, В.В.Яхонтов маълумотларига кўра - *Cbelonella microphtalma* Wesm. яйдоқчиси ашаддий кушандаси хисобланади. Икки йилда бир марта авлод беради. Биринчи йили озикланиб бўлган куртлар ёй шаклда ғилоф хосил қилади. Иккинчи йили куртлар барг эти билан озикланади. Қаттиқ зарарланган барглр қўнғир тусга киради ва куйганга ўхшаб қолади. Қуртлар ўрикнинг ғўраларига ҳам зиён етказилади.

Олма куяси (*Hypomeuta malinellus* Zell. (*Yponomeuta malinellus*)) —Куя куртлари олма, дўлана, кўпгина манзарали дарахтлар, баъзан ўрикнинг ёзилаётган куртакларини, кейинроқ баргларини ҳам еб қўяди. Қаттиқ зарарланган дарахтлар мева қилмайди ва келаси йили кам хосил беради. Зарарланган дарахтлар яхши ўсмайди.

Олма куяси Ўрта Осиёнинг тоғли туманларида, Шимолий Қозоғистон, Сибир, Узоқ Шарк, Қрим, Кавказ, бутун Европада, Япония, Канада, Шимолий Америкада учрайди (Гегинзан З.С., 1967).

Капалагининг катталиги қанотларини ёзганда тахминан 2 см келади. Олдинги қанотларининг юқори томони оқ бўлиб, қора нуқталари бор.

Орқа қанотлари кулранг, икки жуфт қанотининг пастки томони кулранг; орқадаги қанотларининг ва олдинги қанотларининг ташқи чеккасида узун попути бор (Сифрошвили Н.А., 1964).

Тухумлари майда, япалоқ бўлиб, овал ёки юмалоқ шаклда тўп-тўп бўлиб туради. Тухумлари юқоридан қалқон (бляшка) билан қопланган. У аввалига сариқ бўлиб, кейин қизаради ва ниҳоят, кулранг тусга киради.

Қурти хира рангда, буғдой тусда бўлиб, узунасига кетган икки қатор қора нуқталари бор. Танасининг олдинги ва охириги сегментларида, юқори томондан биттадан қорамтир хитинли қалқонга эга. Боши, кўкраги ва оёқлари қора тусда. Қурт ғумбакка айланиш олдидан узунлиги тахминан 18 мм га етади. Ғумбаги оч-қўнғир, сариқ тусли бўлиб, чўзинчоқ оқ пилла ичида туради (Загуляев А.К., 1975).

Олма куяси биринчи ёшдаги куртлик босқичида қишлайди. Бу куртлар тухумни беркитиб турган қалқон тагидан ҳали чиқмаган бўлади. Қишлаётган куртлар қалқон тагида 35 °С гача ҳароратга чидайди.

1. Олма куяси билан зарарланган барглар

Қуртаклар ёзиладиган пайтгача қуртлар қишлаётган жойини ташлаб, қуртак ва ёзилаётган ёш баргчалар билан озикланади. Қуртлар ёш баргларнинг этини ичидан еб, устки ва пастки пўстига тегмай, орасини ҳавол қилиб қўяди.

Бир барг пўсти остида бир неча қурт бўлиши мумкин. Кейинчалик қуртлар барг ичидаги ҳавол жойдан чиқиб, баргларнинг юқори қисмида қалин ўргимчак ипларининг панасида озикланади. Қуртлар тўп-тўп бўлиб яшайди ва бир шохчанинг баргларини еб бўлиб, ҳаммаси биргаллашиб иккинчи шохчага ўтади; айни вақтда бутун-бутун шохларгина эмас, балки дарахтнинг бутун шох-шаббаси ўргимчак уяси билан қопланиб қолади (Корчагин В.Н., 1983; 1988).

Олма гуллагандан бир ой кейин қуртлар ривожланиб бўлади ва ўргимчак ипининг панасида пиллага ўралиб олади. Айрим қуртларнинг пиллалари бир-бирига зич тақалиб, ҳаммаси бирга ғуж бўлиб туради.

Июнь-июлда вояга етган капалаклар пайдо бўлади, улар тунда учади. Капалаклар тез орада тухум қўяди. Урғочиси ингичка шохларнинг пўстлоғига ва новдаларнинг асосига 20-70 тадан тўп-тўп тухум қўяди. Урғочи капалак тўп-тўп тухумлари устига шилимшиқ қўйиб кетади, бу модда хавода қалқонга ўхшаб котади. Тухумлардан чиққан қуртлар қалқонлар тагидан ўрмалаб кетмай, келгуси йил кўкламгача диапаузага киради (Галетенко С.М., 1967; 1970).

Саратон иссиғи узоқ давом этиб, ҳаво айтарли нам бўлмаса ва 100 кундан ортиқ вақтда ёмғир ёғмаса, диапаузага кирган қуртлар нобуд бўлади, шунинг учун Ўрта Осиёнинг текис қисмларида ома куяси учрамайди. Олма куяси йилига битта авлод беради.

Хулоса

Ўрмоннинг тоғ олди худудларида аниқланган фитофагларнинг 22 тури бошқаларига нисбатан кўп учраши қайд этилди. Бунда энг кўп зарарланган ўрмон дарахтларидан pista, олма, дўлана, ёнғоқ, бодом, жийда эканлиги маълум бўлди. Тангақанотллар оиласи энг кўп учровчи зараркунандалар бўлиб, умумий фитофагларнинг 67 % ни ташкил этди.

REFERENCES

1. Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений. Москва. Агропромиздат, 1986. – 278с.

2. Гегинзан З.С. К вопросу о видовой самостоятельности яблоневого, плодовой и ивовой горностаеваемых молей (Lepidoptera, Yponomeutidae) // Вест. зоол. к: наук думка 1967 – С. 38 – 40.
3. Данилевский А.С., Кузнецов В.И., Листовертки (Tortricidae) Триба плодоярки (Laspeyresini) – В кн.: Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые, V, 1 нов. сер, № 98, 1968 г. М., - Л.: - С. 1 - 636.
4. Корчагин В.Н. Защита сада от вредителей и болезней в осенне-зимний период //Ж. Защита растений, Москва. – 1983. - №10. – С. 52-55.
5. Гершензон З.С. Моли горностаевые (Yponomeutidae, Argyrechiidae), Фауна Украины. – Киев: «Наукова думка», 1974. – Т. XV. – вып. 6. – 132 с.
6. Гиоргебелидзе А.А. Пестициды против восточной плодоярки //Ж. Защита растений, Москва. – 1973. – С. 47.
7. Исмаилов В.Я., Надыкта Д.В. Регуляция численности фитофагов с помощью синтетических половых феромонов //Ж. Защита и карантин растений, Москва. – 2002. - №5. – С. 16-18.
8. Казакова С.Б. *Littryphon punctulatus* Rate. (Ichneumonidae, Hymenoptera) – яйдожки яблонной плодоярки в Киргизии /Материалы по членистоногим энтомофагам Киргизии. – Фрунзе: ИЛИМ, 1971. – С. 25-30.